

Protocollo di somministrazione e questionario Studio socio-sanitario sulle barriere nel percorso di screening senologico Comune di Rende (CS)

Stefania Galassi¹

Versione 1.0 Data: 20 dicembre 2025

¹U.O.C. Neuroradiologia, Ospedale Annunziata – Azienda Ospedaliera di Cosenza, Cosenza, Italia.

stefania.galassi@gmail.com

²Università di Genova, Dipartimento di Giurisprudenza, Genova, Italia.

irene.accossato@outlook.com

³Università della Calabria, Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra, Rende (CS), Italia.

emmanuel.pastore17@gmail.com

Scopo e domande di ricerca

Il protocollo descrive la somministrazione di un questionario anonimo finalizzato a comprendere perché una parte delle donne effettua con bassa frequenza il preventivo senologico e, più in generale, i controlli di prevenzione della mammella. Lo studio intende distinguere l'effetto di barriere logistiche (distanza, tempo, trasporti, compatibilità con lavoro e cura, difficoltà di prenotazione, tempi di attesa, costi indiretti) dall'effetto di fattori psico-sociali e di contesto (norme sociali percepite, fiducia nel percorso sanitario, comfort e privacy durante la visita, evitamento della preoccupazione, esperienze pregresse con i servizi).

Un obiettivo specifico, in chiave di analisi territoriale, è confrontare il centro storico di Rende con l'area urbana più recente del comune. Per rendere possibile questo confronto, lo strumento registra in modo non identificativo la zona di residenza o di permanenza prevalente, distinguendo esplicitamente il centro storico dalle altre zone di Rende.

Disegno dello studio e popolazione

Lo studio è trasversale e prevede raccolta dati in più punti del territorio comunale, con sessioni distribuite su giorni e fasce orarie diverse. La popolazione di riferimento comprende donne adulte che vivono a Rende o frequentano Rende in modo abituale per studio, lavoro o famiglia. Le risposte sono raccolte in forma anonima, senza nome, contatto o indirizzo.

Le partecipanti che dichiarano una diagnosi personale pregressa di tumore al seno non sono escluse automaticamente, ma vengono identificate da una domanda filtro per consentire, se necessario, un'analisi separata, perché in quel caso alcuni controlli possono rientrare nel follow-up clinico.

Struttura del questionario

Il questionario è organizzato in blocchi. Prima vengono raccolte informazioni su comportamenti e ostacoli concreti; successivamente percezioni, esperienze e dimensioni psicosociali; infine preferenze operative e poche variabili socio-demografiche non identificative. L'ordine è stato scelto per ridurre la tendenza a rispondere in modo socialmente desiderabile e per limitare spiegazioni a posteriori.

Le espressioni usate sono volutamente neutrale e non giudicanti. In particolare, si evita di chiedere “perché non fai prevenzione” e si preferiscono formulazioni del tipo “quali fattori rendono più difficile organizzare un preventivo senologico”. È sempre disponibile l'opzione “non so” o “preferisco non rispondere”.

Modalità di somministrazione

La modalità preferita è l'auto-compilazione su smartphone tramite QR code, oppure su tablet fornito dal team. Quando si usano tablet del team, questi sono alloggiati in dispositivi a scatola chiusa (box rigidi dedicati), configurati per aprire esclusivamente il questionario e per ridurre sia la possibilità di accesso ad altre funzioni sia la visibilità dello schermo da parte di terzi. La persona compila in autonomia, e l'operatore interviene soltanto per supporto tecnico.

La compilazione deve avvenire in una posizione che garantisca un livello minimo di privacy. Nei luoghi affollati si sceglie un punto laterale o defilato. Il tempo di compilazione atteso è di circa 10–15 minuti.

Informativa privacy e modulo di presa visione prima della compilazione

Prima dell'accesso al questionario è previsto un foglio cartaceo di informativa sulla privacy e sulla partecipazione allo studio, con un modulo di presa visione da firmare. Il foglio deve descrivere in modo semplice la finalità della ricerca, il carattere volontario della partecipazione, la possibilità di interrompere in qualunque momento e le modalità di gestione dei dati. Il modulo firmato non deve contenere riferimenti che permettano di collegare la firma alle risposte, e deve essere raccolto e conservato separatamente dal dataset del questionario. Quando la somministrazione avviene con QR code, il modulo firmato viene acquisito prima di fornire il QR code; quando avviene su tablet, il modulo firmato viene acquisito prima di consegnare il dispositivo.

Le risposte del questionario e la documentazione cartacea sono conservate dalla dott.ssa Stefania Galassi. Le eventuali note di campo (data, luogo, fascia oraria, numero di inviti, rifiuti e completamenti) devono essere conservate separatamente dalle risposte.

Testo di invito e consenso informato sintetico

L'invito deve essere breve e neutro. Una formulazione consigliata è: “Stiamo raccogliendo in modo anonimo esperienze e opinioni su quanto sia facile o difficile organizzare un preventivo senologico e altri controlli di prevenzione della mammella nella vita quotidiana. Non ci sono risposte giuste. Il questionario dura circa 10 minuti, è anonimo e puoi interrompere quando vuoi.”

All'interno del questionario, la prima schermata deve ribadire che la partecipazione è volontaria e che non vengono raccolti dati identificativi. Deve essere presente una domanda di consenso del tipo: “Dichiaro di aver letto le informazioni e acconsento a partecipare.”

Strategia di campionamento a Rende e scelta delle sedi

Per ridurre il bias del luogo e l'auto-selezione, la raccolta avviene in sedi diverse, con regola di invito ripetibile. La modalità operativa consigliata è una intercetta con invito a intervalli regolari in un punto definito, ad esempio invitando una persona ogni tre che passa. Il criterio va mantenuto costante all'interno della sessione. In ogni sessione si registra, in forma aggregata, il numero di inviti e il numero di rifiuti, oltre al numero di questionari completati.

A Rende è utile includere sia il centro storico sia sedi dell'area urbana più recente, oltre a un contesto universitario e a un contesto di servizi territoriali. La tabella seguente riporta sedi proposte e la motivazione in termini di riduzione dei bias.

Sede di somministrazione	Motivazione e note operative
Rende centro storico, area di Piazza degli Eroi e strade limitrofe	Intercetta residenti e frequentatori del borgo in un contesto non sanitario e con profilo diverso da quello dell'area urbana più recente. È la sede chiave per il confronto tra i due centri nel comune.
Mercato di Piazza Kennedy (Rende)	Intercetta residenti di età diverse in un contesto quotidiano non sanitario. Utile per includere persone con mobilità non necessariamente legata all'auto e per osservare barriere di tempo e organizzazione.
Municipio di Rende, Piazza San Carlo Borromeo	Intercetta cittadine che accedono a servizi pubblici e pratiche amministrative. È un contesto meno connotato rispetto a strutture sanitarie e facilita una composizione più eterogenea.
Università della Calabria, Arcavacata di Rende	Intercetta studentesse e personale. Serve a includere fasce più giovani e a osservare ostacoli e norme sociali prima dell'età tipica di screening organizzato.
Centro Sanitario UNICAL, Cubo 34/b	Consente di intercettare persone che si trovano in un contesto sanitario generalista, senza essere in una specifica visita senologica. È utile per confrontare la componente di fiducia, privacy e facilità di percorso.
Consultorio Familiare Roges di Rende (servizi territoriali)	Intercetta donne in relazione con servizi territoriali. Può aumentare la quota di risposte di chi ha responsabilità di cura e vincoli orari, ma il luogo va registrato per controllare l'effetto in analisi.
Centro Commerciale Metropolis (Rende)	Contesto utile per intercettare lavoratrici e famiglie, ma con rischio più alto di bias legato alla mobilità in auto. Per questo è una sede complementare e non può essere l'unica sede.
Stazione ferroviaria di Castiglione Cosentino e area limitrofa	Intercetta utenza su ferro e scambi. È utile per includere profili con uso del trasporto pubblico e per misurare in modo meno distorto le barriere legate agli spostamenti.

La raccolta deve essere distribuita su giorni feriali e almeno un giorno nel fine settimana, includendo mattina e tardo pomeriggio, per evitare di sovra-rappresentare solo chi ha orari flessibili.

Gestione dei bias: criteri operativi

Il bias da desiderabilità sociale viene contenuto con la formulazione neutra delle domande, con la presenza di risposte “non so” e “preferisco non rispondere”, e con l’auto-compilazione in privacy. Il bias di luogo viene gestito con la raccolta multi-sede e con la registrazione del luogo di compilazione come variabile. Il bias da auto-selezione viene ridotto adottando una regola di invito costante (intercetta regolare) e registrando anche i rifiuti come conteggio. Il bias dell’operatore viene ridotto con uno script univoco e con l’indicazione di fornire supporto esclusivamente tecnico.

Gestione e conservazione dei dati

Le risposte vengono conservate e gestite dalla dott.ssa Stefania Galassi. I dati devono essere esportati e archiviati in formato protetto, con accesso limitato alle sole persone autorizzate dal team di ricerca. Non devono essere raccolti identificativi diretti. Le eventuali note di campo devono essere conservate separatamente dalle risposte, e il modulo cartaceo firmato di presa visione dell’informativa privacy deve essere conservato separatamente dal dataset del questionario.

Questionario

Istruzioni per la partecipante

Rispondi in base alla tua esperienza. Non ci sono risposte giuste. Puoi saltare le domande che non vuoi compilare. Le risposte sono anonime.

Domande e risposte

ID	Domanda	Risposte
A1	Età	<30; 30–39; 40–49; 50–59; 60–69; 70+; Preferisco non rispondere
A2	Vivi a Rende o frequenti Rende in modo abituale (studio, lavoro, famiglia)?	Sì; No
A3	Hai avuto in passato una diagnosi personale di tumore al seno?	Sì; No; Preferisco non rispondere
A4	Hai mai ricevuto una lettera o un invito per lo screening o per controlli di prevenzione della mammella (programma pubblico o altra comunicazione)?	Sì; No; Non ricordo
B1	Negli ultimi 3 anni, ti è capitato di fare un preventivo senologico o altri controlli di prevenzione della mammella (ad esempio visita, ecografia, mammografia)?	Sì; No; Non ricordo
B2	Quando è stato l'ultimo preventivo senologico o controllo preventivo della mammella?	<12 mesi; 12–24 mesi; 25–36 mesi; >36 mesi; Mai; Non ricordo
B3	Quanto pensi sia probabile fare un preventivo senologico o un controllo preventivo della mammella nei prossimi 12 mesi?	Scala 0–10 (0 per niente probabile, 10 molto probabile)
B4	Quale frase ti descrive meglio?	Li faccio con regolarità; Li faccio ma non con regolarità; Li faccio raramente; Non li faccio mai; Preferisco non rispondere

ID	Domanda	Risposte
C1	Pensando al posto più comodo per te dove potresti fare un preventivo senologico o un controllo preventivo della mammella, quanto tempo impiegheresti per raggiungerlo (porta a porta)?	<15 min; 15–30; 31–60; 61–90; >90; Non so
C2	Con quale mezzo ci andresti più spesso?	A piedi o bici; Mezzi pubblici; Auto guidando io; Auto con passaggio; Taxi o NCC; Altro; Non so
C3	Quanto ti è facile prenotare un appuntamento quando devi farlo?	Per niente; Poco; Abbastanza; Molto; Non ho mai provato
C4	Quali aspetti rendono più faticoso organizzare un preventivo senologico o un controllo?	Scegli fino a tre: Orari di lavoro o studio; Cura di figli o familiari; Trasporti; Costi anche indiretti; Tempi di attesa; Difficoltà a capire dove andare; Procedure o burocrazia; Altro; Nessuno in particolare
C5	Se dovessi assentarti da lavoro o responsabilità, quanto sarebbe difficile?	Per niente; Poco; Abbastanza; Molto; Non applicabile
C6	Negli ultimi 12 mesi hai rimandato un preventivo senologico o un controllo per motivi logistici (tempo, trasporti, orari, prenotazione)?	Mai; Una volta; 2–3 volte; Più di 3; Non applicabile
D1	In generale, quanto ti sei sentita ascoltata e rispettata durante visite mediche negli ultimi anni?	Per niente; Poco; Abbastanza; Molto; Non applicabile
D2	Quanto ti fidi delle informazioni su salute e prevenzione da queste fonti?	Per ciascuna fonte, scala 1–5 (1 per niente, 5 molto): Medico di base; Specialisti o ospedale; Programmi pubblici o ASP; Farmacista; Internet o social
D3	Ti è capitato di evitare o rimandare visite perché ti aspettavi un'esperienza sgradevole (fretta, giudizio, poca privacy)?	Mai; Raramente; A volte; Spesso; Sempre
E1	Leggi le seguenti frasi e indica quanto sei d'accordo.	Scala 1–5 (1 per niente d'accordo, 5 molto d'accordo). Le frasi E2–E10 seguono.

ID	Domanda	Risposte
E2	Quando penso a un preventivo senologico, mi è facile trovare il modo pratico di farlo.	1; 2; 3; 4; 5
E3	Se non ho sintomi, tendo a rimandare controlli di prevenzione.	1; 2; 3; 4; 5
E4	Fare controlli regolari mi dà un senso di controllo e tranquillità.	1; 2; 3; 4; 5
E5	A volte preferisco non pensarci per non preoccuparmi.	1; 2; 3; 4; 5
E6	Nella mia cerchia (famiglia, amiche, colleghe) è normale fare preventivi senologici o controlli di prevenzione.	1; 2; 3; 4; 5
E7	Parlare di questi controlli con persone vicine è semplice.	1; 2; 3; 4; 5
E8	Mi sentirei a mio agio per privacy e rispetto durante un preventivo senologico o un controllo.	1; 2; 3; 4; 5
E9	Temo che un controllo possa creare conseguenze pratiche difficili da gestire (tempo, costi, famiglia, lavoro).	1; 2; 3; 4; 5
E10	Mi fido che, se emergesse qualcosa, verrei seguita in modo chiaro e tempestivo.	1; 2; 3; 4; 5
F1	Quanto contano questi aspetti nel rimandare o evitare un preventivo senologico o un controllo?	Per ciascun aspetto, scala 0–3 (0 per niente, 3 molto). Gli aspetti F2–F8 seguono.
F2	Imbarazzo o visita invasiva	0; 1; 2; 3
F3	Paura del risultato	0; 1; 2; 3
F4	Paura del dolore o fastidio	0; 1; 2; 3
F5	Preoccupazione per privacy o riservatezza	0; 1; 2; 3
F6	Timore di essere giudicata o colpevolizzata	0; 1; 2; 3
F7	Esperienze negative passate mie o di persone vicine	0; 1; 2; 3
F8	Pensare che tanto non cambierebbe nulla	0; 1; 2; 3

ID	Domanda	Risposte
F9	Secondo te, tra le persone della tua età, quali sono i due motivi più comuni per cui si rimanda la prevenzione?	Scegli due: Poco tempo; Distanza o trasporti; Difficoltà di prenotazione; Paura del risultato; Imbarazzo o privacy; Costi; Mancanza di informazioni chiare; Priorità familiari; Altro; Non so
G1	Quanto ti senti informata su dove e come fare un preventivo senologico o controlli di prevenzione nella tua zona?	Per niente; Poco; Abbastanza; Molto
G2	Sai a chi rivolgerti per prenotare o chiedere informazioni?	Sì; No; Non sono sicura
H1	Quali cambiamenti aumenterebbero di più la tua probabilità di fare un preventivo senologico o un controllo nei prossimi 12 mesi?	Scegli fino a tre: Orari serali o weekend; Prenotazione più semplice; Punto più vicino o unità mobile; Tempi di attesa più brevi; Farlo insieme a una persona fidata; Informazioni chiare su cosa aspettarsi; Maggior privacy o comfort; Promemoria SMS o telefonata; Altro
H2	Se dovessi ricevere un promemoria o invito, quale canale preferiresti?	SMS; Email; Telefonata; Medico di base; Nessuno
I1	Dove stai compilando il questionario?	Centro storico di Rende (Piazza degli Eroi o zona limitrofa); Mercato di Piazza Kennedy; Municipio di Rende; UNICAL (area campus); Centro Sanitario UNICAL; Consultorio Roges di Rende; Centro Commerciale Metropolis; Stazione ferroviaria; Altro
I2	La tua abitazione principale si trova nel centro storico di Rende (borgo antico)?	Sì; No; Preferisco non rispondere

ID	Domanda	Risposte
I3	In quale zona trascorri più tempo durante la settimana?	Centro storico di Rende; Area urbana di Rende (Quattromiglia, Roges o zone vicine); Campus UNICAL; Altro comune dell'area urbana; Preferisco non rispondere
I4	Titolo di studio	Elementare o media; Superiore; Università o oltre; Preferisco non rispondere
I5	Situazione lavorativa	Lavoro; Studio; Disoccupata; Casalinga; Pensionata; Altro; Preferisco non rispondere
I6	Accesso a un'auto in famiglia	Sempre; A volte; Mai; Preferisco non rispondere

Ringraziamento finale

Grazie per il tempo dedicato da tutti coloro prendono parte a questo progetto e raccolgono i dati. Le risposte saranno analizzate solo in forma aggregata.